

IJTIMOYIY JARAYONLARNI BOSHQARISHDA IJTIMOYIY FALSAFANING O‘RNI. YANGI VA ENG YANGI DAVR FALSAFASI

Usmanova Shoxsanam, Igamberdiyev Donyor

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti katta o‘qituvchilari

Rahmonov Saidbek, Zaynobiddinov Otabek

Ergashev Xursandboy

Milliy g‘oya manaviyat asoslari va huquq ta’lim yonalishi

3-bosqich (sirtqi ta’lim) 302-gurux talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada biz ijtimoiylashuv, ijtimoiy psixologiya, yangi va eng yangi davr falsafasi haqida so‘z yuritamiz.

Kalit so‘zlar: ijtimoiylashuv, jamiyat falsafasi, tafakkur, jurnal.

Аннотация: в этой статье мы поговорим о социализации, социальной психологии, философии нового и новейшего века.

Ключевые слова: социализация, социальная философия, мышление, журнал.

Abstract: in this article we will talk about socialization, social psychology, new and latest age philosophy.

Key words: socialization, social philosophy, thinking, magazine.

Kirish: Ijtimoiylashuv tushunchasi: “Ijtimoiylashuv” so‘zi dastlab siyosiy-iqtisodiyotdan kelib chiqqan. U siyosiy-iqtisodiyotda yer, ishlab chiqarish vositalarining umumiylik ma’nosini anglatgan. “Ijtimoiylashuv” atamasining muammoli deb bu atamani “Ijtimoiy nazariyasi” (1987) kitobida hozirgiga yaqin ma’noda qo‘llagan amerikalik sotsiolog F.G.Keddings hisoblanadi. Uning zamonaviy ma’nosi-“ijtimoiy tabiat yoki individ” xarakterini rivojlantirish, insonni ijtimoiy hayotga tayyorlashdir. XX asr o‘rtalarida ijtimoiylashuv inson rivojlanishini uning butun umri mobaynida o‘rganuvchi mustaqil ilmiy sohaga aylandi. Ijtimoiylashuvning turli konsepsiyalarining tahlili uni shartli raivshda ikki asosiy yondoshuvga ajratish imkonini beradi: sub’ektiv-ob’ektiv: Unda insonga jamiyat ta’sirining passiv iste’molchisi sifatida qaraladi (E.Dyurkgeym, T.Parsons). Sub’ektiv-sub’ektiv: bunda ijtimoiylashuv jarayonida insonning faol o‘rni, uning hayotiy holatlarga ta’sir etish qobiliyati nazarda tutiladi. Jamiyat va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini tushunishning hozirgi talablariga ikkinchi yondashuv ko‘proq mos tushadi, chunki zamonaviy fanda ijtimoiylashuv insonning madaniyatni o‘zlashtirish jarayonidagi rivojlanish va o‘zgarishi bilan aniqlanadi.

Ijtimoiy falsafa - falsafa fanining jamiyat va uning taraqqiyoti qonuniyatlarini o‘rganuvchi sohasi. Ijtimoiy falsafa insonlarning amaliy faoliyati va ular o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ham taxlil qiladi. Insonlar turli faoliyatlari jarayonida o‘z hayotlari uchun zarur bo‘lgan moddiy va ma’naviy ne‘matlarni, ma’naviy va ijtimoiy muhitni yaratadilar va bu ja-rayonda o‘zaro turli munosabatlar o‘rnatadilar. Bular ichida siyosiy, axloqiy, oilaviy va boshqalar ijtimoiy munosabatlardir. Jamiyat esa o‘zaro ijtimoiy munosabatlarda bo‘lgan insonlardan tashkil topadi. Insonlarning turli faoliyati ular ijtimoiy hayotining asosiy maz-munini tashkil etadi va jamiyat taraqqiyotini belgilaydi. Ijtimoiy falsafa insonlar faoliyati va ijtimoiy munosabatlarining obyektiv va subyektiv tomonlarini taxlil qiladi. Ijtimoiy falsafa-ning asosiy masalasi — insonlarning ongi, tafakkuri, borligi, turmushidir. Bu, bir tomondan, ularning maqsadlari, iqtisodiy, siyosiy, axloqiy va h.k. mo‘ljallarini, ikkinchi tomondan, ular hayoti va faoliyatining obyektiv shart-sharoitlarining o‘zaro bog‘liqligini o‘z ichiga oladi. Jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarini idealistik yoki materialistik talqin qilish mumkin. Idealistik nazariya jamiyatdagi barcha o‘zgarishlarning sababchisi insonlarning ongi yoki dunyoviy ruh deb tushuntiradi. Unga ko‘ra, jamiyatda insonlar ongli ravishda faoliyat ko‘rsatadilar, chunki ular biron-bir ish qilishdan oldin uni o‘z onglarida, tafakkurlarida uz maqsadlari va uning mohiyatini aqlan tasavvur qiladilar. Ya’ni, bajaradigan ishlari, faoliyatlarining g‘oyaviy, aqliy rejasi uning amaliy natijasidan oldin tuziladi. Bundan ong birlamchi, boshqa hamma narsa ikkilamchi, ongning mahsuli va ong tomonidan belgilanadi, moddiy va ma’naviy boyliklar, boshqa ijtimoiy hodisalar ongning, umuman inson hayotidagi ma’naviyatning mujassamlanishi va ifodasidir, deb talqin qilinadi. Bu insoniyat tarixida aqliy mehnatning jismoniy mehnatdan, ma’naviyatning moddiy ichidan ajralib chiqishi bilan ham tasdiqlanadi, deb xulosa chiqariladi. Idealistik Ijtimoiy falsafa tarafdorlari asarlarida jamiyat va inson faoliyatining turli sohalariga oid xil-maxil fikrlar mavjud. Nemis mum-toz falsafasi vakillari I. Kant, G. Hegel, fransuz faylasuflari O. Kont va E. Dyurkxeym, hozirgi zamon pozitiviz-mi, ekzistensializm va boshqa yo‘nalishlar vakillarining ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashlari muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ijtimoiy falsafaning yetuk namoyondasi germaniyalik Aksel Honnetdir. Materialistik nazariya esa barcha o‘zgarishlar negizida insonlarning moddiy turmushi, ularning ijtimoiy borlig‘i yotadi, deb tushuntiradi. Bular ijtimoiy va individual ongning paydo bo‘lishi va rivojlanishining obyektiv asosidir, deb hisoblaydi. Hozir ham idealistik va materialistik dunyoqarashlar o‘z ahamiyati va dolzarbligini yo‘qotmagan. Ijtimoiy-falsafiy fikr sohasida mavjud bo‘lgan ko‘pchilik yo‘nalish va maktablar shu ikki oqim tarafdorlaridir. Ijtimoiy falsafa sohasidagi plyuralizm ijobiy ahamiyatga ega, chunki u ijtimoiy hayotdagi hodisalarni talqin qilishdagi biryoqlamalikdan voz kechishga, tarixiy jarayondagi moddiylik va ma’naviylikning o‘zaro aloqasini chuqurroq taxlil qilishga imkon beradi. Ijtimoiy falsafa — tarix, sotsiologiya, siyosatshunoslik, ijtimoiy

psixologiya, huquq, etika va boshqa ijtimoiy fanlar uchun metodologiya ro‘lini o‘ynaydi. Ijtimoiy falsafa dunyoqarashni shakllantirish, nazariy, uslubiy va voqea-hodisalarni oldindan aytish vazifalarini bajaradi. Dunyoqarashni shakllantirish vazifasi insonning jamiyatdagi o‘rni, turmushi, moddiy va ma’naviy shart-sharoiti, hayot maqsadlari to‘g‘risidagi masalalarni qamrab oladi. Ijtimoiy falsafaning nazariy vazifasi ijtimoiy taraqqiyot jarayonining mohiyati, mazmuni va yo‘nalishini asoslab beradi. Uslubiy vazifasi ijtimoiy hayotdagi ayrim hodisa va jarayonlarni turli ijtimoiy fanlar tomonidan tadqiq etishda uning qonuniyatlari va kridalaridan foydalanishdan iborat. Ijtimoiy falsafa ning oldindan aytish (bashorat qilish) vazifasi jamiyat, uning ayrim tomonlari taraqqiyoti, inson faoliyatining yaqin va bo‘lajak oqibatlarini oldindan aytib berishdan iborat. Ijtimoiy falsafaning mazkur vazifalari falsafiy tafakkur nazariyasi va uslubini egallagan har bir inson ongining takomillashuvida namoyon bo‘ladi. Falsafiy tafakkur esa jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy hodisalarni anglash va amaliy vazifalarni hal qilishning muhim vositasidir.

Yangi va eng yangi davr falsafasi:

Uyg‘onish davri falsafasi. Bu insoniyat tarixida yuz bergan eng buyuk ilqor taraqqiyot davrlaridan biri edi. Uyg‘onish davrida hayotning hamma tarmoqida muhim, ilqor, xatto aytish mumkinki, inqilobiy o‘zgarishlar yuz berayotgan edi. Uyg‘onish davrida yevropada falsafaning rivojlanishiga katta xissa qo‘shganlardan biri nemis Nikolay Kuzaniydir (1401-1464). Kuzaniy ta’limoticha, xudo hamma narsalarda mavjud, shuningdek, hamma narsalar xudoda mavjud. Eng oliy xaqiqatlarni bilish, sxolastik fikrlash bilan emas, balki, tajriba asosida amalga oshadi. U xudoni borliqning oliy va yagona asosi deb hisoblaydi. Bu masalada Kuzaniy shunday muhim kosmologik fikrlarni bayon qiladiki, xatto ma’lum darajada uni Kopernik va Brunolarning o‘tmishdoshi deb hisoblash mumkin. Ikkinchi masala esa bilish nazariyasiga nisbatan uning butunlay yangicha yondoshishidir. Ushbu masalalar bo‘yicha Kuzaniy tomonidan ilgari surilgan qoyalar ayrim xollarda XVIII asr oxiri va XIX asr boshidagi nemis filosoflari tomonidan bayon qilingan fikrlarning debochasi edi.

Kopernikning geliotsentrik nazariyasidanchuqur ilmiy xulosalar chiqargan mutafakkirlardan biri italiyalik Jordano Brunodir (1548-1600). U Neapol yaqinida topilgan. O‘zining ilg‘or fikrlari uchun Bruno daxriylikda ayblanadi va cherkovdan xaydaladi. Italiyadan qochishga majbur bo‘ladi. Uzoq vaqt Shvetsariya, Fransiya, Angliya va Germaniyada quvqinda yuradi. 1592 yilda Bruno italiyaga qaytib keladi, lekin cherkov inkvizitsiyasi tomonidan ushlanib turmaga solinadi. qiynoqlarga qaramasdan, u o‘zining ta’limotidan voz kechmaydi, natijada qatl etishga xukm qilinadi, 1600 yil 17 fevralda Rimda Gullar maydonida yoqib o‘ldiriladi. Uyg‘onish davrining natijasi sifatida namoyon bo‘lgan G‘arbiy yevropa mamlakatlaridagi tub ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar Niderlandiyada XVI asrning 60- 70 yillarida, Angliyada

XVII asrning 40-50 - yillarida bo‘lib o‘tdi. Bu davrga kelib, yevropada aloxida millatlarning shakllanishi yuz berdi, milliy davlatlar paydo bo‘ldi. Endi monarxiya tuzumi jamiyatning ilg‘or tabaqalari nazarida faqat tarixan o‘z umrini o‘tab qolmasdan, balki g‘ayritabiiy, g‘ayriqliq bo‘lib ko‘rina boshladi. O‘sha davrning ideologlari ilgari tan olinmagan insonning tabiiy huquqlari masalasini o‘rtaga qo‘ydilar. Ular ijtimoiy tartiblar inson tabiatiga mos kelishini talab qila boshladilar. Bor-yo‘g‘i 50-60 yil ilgari inkvizitorlar Jordano Brunoni yoqib yuborganlarida lom-mim demagan yevropa, endi o‘zining hayotida markaziy o‘rinni inson huquqlari egallashi kerakligini xis eta boshladi. Hatto Rim papasining nomidan bo‘lsa-da, inson umriga zomin bo‘lishga xech kimning xaqqi yo‘qligi, odamzodning yashash, fikr yuritish erkinligining tabiiyligi anglab olina boshladi. Albatta, bungacha ikvizitsiya bir necha asrlar bu xududni aqidaparstlik changalida ushlab turgan, ne-ne aqlli kishilarni o‘z domiga tortib ulgurgan edi. Ma’naviy uyg‘onayotgan millat va xududda hech qachon aqidaparastlik o‘z ta’sirini to‘la -to‘kis saqlab qola olmaydi. Yevropada ham xuddi shunday bo‘ldi. Ma’nan kamolga yetgan, milliy davlatchiligiga ega bo‘lgan va ana shu mustaqil davlatlarini kamolga yetishi uchun qarzdor ekanligini anglab olgan yevropa millatlari o‘zlarininng komil insonlarini endi inkvizitsiyaning, aqidaparastlarning xukmiga topshirishga sira ham xaqqlari yo‘q ekanligini angladilar. yevropa uyg‘ondi. Evropada aynan ana shu davrda ilgarigi, butun mintaqa hayoti uchun xristianlik va uning xilm-xil oqimlari umumiy va yagona mafkura rolini o‘tab kelgan davr tugadi. Endi diniy oqimlararo kurash, xristianlikning sofligini saqlashga urinishning mutlaqlashtirilishi natijasida vujudga kelgan inkvizitsiya ham o‘z davrini o‘tab bo‘ldi. Butun yevropani boshqarib kelgan qon-qardosh va bir-biriga dushman qirollar davri ham o‘tmishga aylana boshladi. Ilm-fan sohasida chuqur o‘zgarishlar ro‘y berdi. Odamlarning dunyoqarashi keskin o‘zgara boshladi. Endilikda milliy davlatlarning har biri uchun muhim bo‘lgan mafkuraning shakllanishi zaruriyatga aylanib qoldi. Albatta bunda biz sanab o‘tgan omillar, ya’ni qirollik an’analari, xristianlik va uning oqimlari ta’siri, umumyevropaga xos xususiyatlar, Rim imperiyasi davrida bir oila bo‘lib yashagan xalqlar o‘rtasidagi xududiy va ma’naviy yaqinlik o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Ammo, asosiysi, bu davrda milliy qoyalar to‘la-to‘kis amalga oshishi uchun ijtimoiy sharoit yetildi, italiya, ingliz, fransuz va boshqa xalqlar o‘z davlatchilik an’analarini to‘la-to‘kis tikladilar. Bu davlatlarda shakllangan falsafiy maktablar faqat milliy qobiqqa o‘ralib qolmadilar, balki umumevropa va butun jaxon taraqqiyotining umumbashariy muammolarini falsafiy jihatdan izoxlash, ilmiy o‘rganish va asoslashga harakat qila boshladilar. ushbu davr falsafasi ham oldingiga nisbatan katta qadam tashladi. Falsafiy qonunlarni fanning turli sohalarida sinab ko‘rilishi o‘sha davr faylasuflari uchun odatiy xolga aylandi. Bu tamoyillar esa milliy chegaralarni bilmaydigan, umuminsoniy qadriyatlar xususiyatiga egadir. Uyg‘onish davri yevropa fani va falsafasi ham insoniyat tarixida eng buyuk ko‘tarilish davrlaridan biri bo‘lib qoldi.

Xulosa: O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, Falsafa fani oldida uni kommunistik mafkura asoratlaridan tozalash, jamiyat taraqqiyotining qonuniyatlarini falsafiy tahlil etish, milliy istiqlol g‘oyasining ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish, respublikada shakllanayotgan huquqiy, demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining rivojlanish xususiyatlarini ochib berish kabi vazifalar paydo bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Brinchi Prezidenti I.A. Karimov 1998-yilda „Tafakkur“ jurnali bosh muharririning savollariga bergan javobda yangi jamiyatni bunyod qilishda milliy mafkura va u tayanadigan milliy Falsafaning ro‘liga katta baho berar ekan, g‘oyaga qarshi faqat g‘oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi faqat ma’rifat bilan bahsga kirishish kerakligini ta’kidladi. Hozirgi davrda respublika faylasuflari oldida ijtimoiy voqelikning qonuniyatlarini tadqiq etish, mamlakatning istiqboli uchun xizmat qiluvchi g‘oyaviy zaminni yaratishdek muhim vazifalar turibdi.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ijtimoiy_falsafa
2. Morkuniene, Jurate. Ijtimoiy falsafa: zamonaviy tafakkur paradigmasi . Qadriyatlar va falsafa bo‘yicha tadqiqotlar kengashi, 2004 yil.
3. Xyuz, Jon A. va Ues V. Sharrok. Ijtimoiy tadqiqotlar falsafasi . Routledge, 2016 yil.
4. Kravtsov, YS va boshqalar. “Zamonaviy ijtimoiy voqelikning barqaror rivojlanishi aspektlarida ijtimoiy muloqotning falsafiy maqsadi”. Osiyo hayot fanlari 1 (2019): 329-337.
5. Laszlo, Ervin. Tizim falsafasiga kirish: zamonaviy fikrning yangi paradigmasi tomon . Routledge, 2021 yil.
6. Kantvell, J. (2019). Ijtimoiy evolyutsiya tarixida paradigma o'zgarishi falsafasi. Texnologiyalar va innovatsion tizimlardagi paradigma almashinuvi , 1-15.
7. Bunge, Mario. “Ijtimoiy falsafa”. “Asosiy falsafaga oid risola” da : axloq: yaxshilik va huquq , 354-389-betlar. Dordrext: Springer Niderlandiya, 1989 yil.
8. Rendtorff, JD, 2019. Antropotsen davrida menejment falsafasi va axloqiy o‘zaro bog‘liqlik. Menejment va barqarorlik falsafasida : Barqaror rivojlanishda biznes etikasi va ijtimoiy mas’uliyatni qayta ko‘rib chiqish (67-78-betlar). Emerald Publishing Limited.
9. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
10. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI

FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.

11. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55

12. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA ILMIIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA’SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR